

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Гасанов А.Г.

Главный научный сотрудник Института Экономики Национальной Академии Наук Азербайджана, кандидат экономических наук, доцент

POSSIBILITIES OF APPLYING THE BEST INTERNATIONAL EXPERIENCE IN BUSINESS ORGANIZATION IN AZERBAIJAN

Hasanov A.

Chief Researcher of the Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Аннотация

Статья посвящена исследованию передовых достижений в мире в области организации бизнеса и возможностей их применения в Азербайджанской Республике. Автором был изучен опыт организации бизнеса в Сингапуре, Китайской Народной Республике и Турецкой Республике и сопоставлен с нынешним положением в этой области в Азербайджане. В заключительной части работы сделаны некоторые выводы и даны предложения по улучшению организации и функционирования бизнеса в стране.

Abstract

The article is devoted to the study of advanced achievements in the world in the field of business organization and the possibilities of their application in the Republic of Azerbaijan. The author studied the experience of business organization in Singapore, the People's Republic of China and the Republic of Turkey and compared it with the current situation in this area in Azerbaijan. In the final part of the work, some conclusions are drawn and suggestions are made to improve the organization and functioning of business in the country.

Ключевые слова: Азербайджан, организация бизнеса, опыт, транзитные коридоры, монополизм, свободная торговля, налоги, кредит, Всемирный Банк.

Keywords: Azerbaijan, business organization, experience, transit corridors, monopolism, free trade, taxes, credit, World Bank.

Нынешние глобальные экономические реалии и цели, определённые для нового этапа развития Азербайджана, требуют нахождения вектора долгосрочного развития республики, а также главных направлений социально-экономического развития и соответствующих этому национальных приоритетов.

В этой связи весьма актуальным и своевременным является Распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 2 февраля 2021 года об утверждении «Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030».

На будущее десятилетие выбраны 5 национальных приоритетов. Первый из них называется стабильно растущая конкурентоспособная экономика. Отмечается, что в долгосрочном периоде экономический рост должен быть здоровым, сбалансированным и создать основу для устойчивого развития экономики. Для решения этого дела должны быть обеспечены 2 цели:

1. Устойчивый и высокий экономический рост;
2. Устойчивость к внутренним и внешним воздействиям [1].

Хотелось бы отметить важные моменты, вытекающие из этого государственного документа и, позволяющие раскрыть исследуемую тему.

Экономический рост является одним из основных факторов, влияющих на жизнь людей и, с це-

лью того, чтобы этот рост был устойчивым, экономика глубоко диверсифицированной, реализован экспортный потенциал товаров и услуг, необходимо выявление «движущих сил». Наряду с нефтегазовым сектором, и нефтяной сектор должен быть центром развития экономики. Экономический рост должен опираться на самые передовые частные инициативы, необходимо усиление государственно-частных отношений. В частном секторе следует оживление активности и увеличение его доли в финансировании нефтегазового сектора. Для превращения частного сектора и, в особенности, малого и среднего предпринимательства, в главный источник экономического роста и занятости, необходимо в значительной степени улучшение деловой среды, ..., предотвращение нездоровой конкуренции, ..., повышение экономической эффективности механизмов продвижения бизнеса, а налоговая и таможенная политика, наряду с созданием адекватных условий для обеспечения расходов государственного бюджета, должна служить стимулированию предпринимательской деятельности [1].

Кроме этого, в Распоряжении отмечается об обеспечении устойчивости и стабильности банковского сектора и стимулирования развития предпринимательской деятельности, кредитов для предпринимателей.

Ещё один важный момент заключается в том, что для государственных компаний должна быть

создана основа по осуществлению деятельности на коммерческих принципах, внедрению стандартов корпоративного управления и обеспечения увеличения уровня прибыльности с учётом передового зарубежного опыта. Кроме этого отмечается, и это особенно важно, что теневая экономика должна быть сведена к минимуму, уровень прозрачности в частном и государственном секторе необходимо довести до самых высоких стандартов, расширено внедрение культуры современного корпоративного поведения в экономической управлении и продвижении бизнеса, усилена борьба с коррупцией [1].

В процессе исследования нами был изучен передовой опыт некоторых стран по организации бизнеса с целью оценки возможностей применения международного опыта в Азербайджане. Среди этих стран Китайская Народная Республика, Турецкая Республика, Сингапур и др.

Больше всего нас заинтересовал опыт Сингапура. Нижеследующие важные особенности этой страны по организации бизнеса представляют для нас большой интерес:

- низкий уровень монополизма на рынке;
- отсутствие коррупции;
- экспортоориентированность экономики;
- простая и прозрачная налоговая система;
- выгодная кредитная политика;
- современная кадровая политика;
- организация и ведение бизнеса;
- высокий уровень транзитных перевозок;
- приверженность к свободной торговле и широкое применение освобождения от двойного налогообложения;
- самые быстрые условия для процессов лицензирования;
- большой объём иностранных инвестиций и др.

Экономика Сингапура по показателю ВВП на душу населения имеет самые высокие в мире значения и считается развитой экономикой. Эту страну, из-за быстрого скачка до уровня развитых стран, считают восточноазиатским тигром. Здесь развиты производство электроники, судостроение, сектор финансовых услуг и пр.

ВВП страны составляет 397 млрд. долларов, а ВВП на душу населения 66176 долларов США (2021 г.) [3]. Для сравнения отметим, что ВВП Азербайджана составил 134 млрд. манатов, или приблизительно 80 млрд. долларов США, а ВВП на душу населения – около 8 тыс. долларов [6].

Следует отметить также, что постоянно снижается внешний долг Азербайджана, который опустился ниже 7 млрд. долларов США. Если на начало 2022 года внешний долг по отношению к ВВП составлял 17%, то уже в начале 2023 года – 9,5% [6]. Для сравнения отметим, что у Сингапура с 1995 года нулевой внешний долг.

Следует отметить, что начиная со времен независимости экономика Сингапура росла в год до 9%. С конца 90-х годов XX века Сингапур являлся одной из самых богатых стран мира, с развитой экономикой, высокоразвитыми международными торговыми отношениями, а по уровню ВВП на душу

населения, занимал второе место после Люксембурга (по данным за 2020 год).

За счет каких же особенностей экономического роста страна достигла ускоренного развития? С ростом числа деловых людей на рынке экономической рост показывает повышение. Деловые способности предпринимателей и развитие бизнеса являются основой положительных тенденций во всей экономике страны. Такие факторы, как снижение монополизма на рынке, регулирование ценовой политики, стабилизация и снижение налоговой нагрузки для малоимущего населения и др. оказывают положительное влияние на экономический рост.

Значимость и ценность такой страны, как Сингапур характеризуется и рядом других положительных моментов. Являясь экономическим центром Азиатско-Тихоокеанского региона, Сингапур долгие годы имеет самую крупную и развитую экономику. Занимая 171 место по территории и, не имея природных ресурсов, экономические показатели страны феноменальны. Сингапур по индексу свободы экономики - среди лидеров, а по докладу Всемирного Банка “Doing Business” все время занимает самые высокие места. Так, по индексу легкости ведения бизнеса, с 2007 по 2016 годы страна занимала 1-е место, а в остальные годы 2-е место, уступая только Новой Зеландии [7]. Для сравнения отметим, что Азербайджан из года в год улучшал свой показатель в данном рейтинге, и, несмотря на это, в последнем из опубликованных Докладов Всемирного Банка “Doing Business-2020” республика заняла только 34 место среди 190 государств мира [4].

Следует подчеркнуть, что экономическое чудо этой страны приходится на 2-ю половину XX века, а базис, созданный в эти годы, до сих пор способствует ускоренному развитию Сингапура. Этот город-государство является для бизнеса и работы самым привлекательным местом с высоким уровнем жизни. Даже мировые экономические кризисы 2008 и 2017 годов не смогли поколебать эту страну, не имеющую естественных ресурсов и с малым внутренним рынком.

Одна из крупных сфер экономики - её финансы. Рост этой отрасли основывается на политической стабильности страны и высокоразвитую деловую среду и, в результате этого, около 200 известных банков мира свободно функционируют и оказывают услуги на финансовом рынке страны. В результате, самые известные компании мира открывают здесь свои офисы и филиалы [2].

Для организации и развития бизнеса состояние инфраструктуры имеет очень большое влияние.

Страна в свое время являлась колонией Британской империи и еще в те времена обладала качественной инфраструктурой в связи с тем, что была военным и торговым портом. После обретения независимости, в 1965 году и в последующие годы, будучи городом – государством, страна построила 9310 км. автомобильных дорог, 196,6 км. железнодорожных путей. Транспортная система функционирует эффективно, безопасно и четко. Сингапур

имеет авиасообщение с 380-ю городами в 90 странах и морское сообщение с 600-ми портами в 123-х странах, 200 морских линий и 1000 кораблей. Следствием этого стало то, что порт получил статус самого загруженного порта в мире [2;3].

Развита также телекоммуникационная система страны – высокий уровень мобильной сети, 90% доступности интернета, бесплатный WiFi во всех общественных местах – яркое тому свидетельство [3].

Как было отмечено выше, мы выявили некоторые положительные особенности организации бизнеса в Сингапуре и оценили возможности применения их в Азербайджане.

Например, монополизм.

Низкий уровень монополизма.

Как мы знаем, эта проблема очень актуальна для Азербайджана. Президент Азербайджана И.Алиев в своих выступлениях неоднократно отмечал, что в бизнес-среде страны существуют серьезные проблемы. Среди них – нездоровая конкуренция, монополизм, нехватка кредитных и инвестиционных ресурсов, сильная налоговая нагрузка и пошлины, искусственные препятствия перед предпринимателями и др.

Следует отметить, что в Азербайджане отдельные отрасли, часть импортируемых товаров были сосредоточены в руках некоторых деловых людей. А это приводит к замедлению экономического развития, снижению конкурентоспособности и другим негативным моментам.

Правительство Сингапура построило свою работу так, что монополизм находится на низком уровне и на рынке идет постоянная работа по снижению этого негативного показателя. Как было отмечено выше, с увеличением числа предпринимателей обеспечивается экономический рост. А это, вместе с организацией бизнеса, оказывает положительное воздействие на экономику страны.

Как мы отметили, обладая выгодным географическим положением в Юго-Восточной Азии, Сингапур также проводит выгодную политику налогообложения и, тем самым создает конкурентный выход иностранным инвесторам на Азиатский рынок. Компании, функционирующие в этой стране обладают тремя важными преимуществами:

а) страна заключила множество договоров о свободной торговле с соседними странами;

б) заключены договора об избежании двойного налогообложения с 80-ю государствами;

в) налоговое обложение в заметной степени.

Кроме этого, иностранным инвесторам создаются реальные возможности и преимущества по ведению бизнеса, внедряются государственные льготы и выгодные торговые отношения - создание филиалов холдинговых компаний и функционирующих компаний способствует образованию высокой степени конкуренции для местных и зарубежных компаний и не остается место монополизму.

Говоря об Азербайджане, отметим, что страна заключила договора об избежании двойного налогообложения с 55 странами и это количество должно обязательно быть увеличено.

Отсутствие коррупции.

Экономика Сингапура является одной из самых свободных от коррупции и открытых экономик мира. Компании, создаваемые в этой стране, получают гарантии для успешного и полноценного функционирования в международном бизнесе. Коррупция в Сингапуре сведена почти на нет, но лицензирование и получение финансов для бизнеса находится на высоком уровне. Примечательно, что здесь можно подучить финансы под залог идей. По индексу «Corruption Perceptions Index» страна по уровню коррупции занимает одно из самых низких мест в мире – пятое, а на первом месте – Дания [9].

В Азербайджане эта проблема одна из наиболее острых, поэтому руководство страны нацеливает правоохранительные органы на борьбу с этим злом. По данным за 2023 год, Азербайджан занял неподобающее место среди 180 государств. Среди стран-соседей, положение таково: Туркменистан – 167 место, Иран – 147 место, Россия – 137 место, Украина – 116 место, Турция – 101 место, Грузия – 41 место. Так что, Азербайджану необходимы кардинальные меры для устранения коррупции [9].

И большая продуктивная работа в этом направлении уже началась. Так, настоящим и эффективным оружием в борьбе с коррупцией, брендом Азербайджана стала служба «ASAN xidmet» при президенте Азербайджана, которая оказывает 499 видов услуг населению, начиная от выдачи удостоверений личности, справок и, заканчивая получением разрешений на газо-, электро- и водоснабжение и пр.

Эта служба получила одобрение многих международных организаций, в числе которых Всемирный Банк и др. Эта служба выбила почву из-под ног многих недобросовестных чиновников, наживавшихся на выдаче документов, и разрешений и пр., и, в свою очередь, получила большое и искреннее одобрение со стороны населения, которое в течение нескольких минут и в одном здании получает нужные документы, на которые ранее уходили дни и месяцы. Примечательно, что за опытом по организации у себя такой службы, в Азербайджан едут заинтересованные специалисты из многих государств, а некоторые из них уже внедряют такую систему услуг у себя в стране.

Во-вторых, за последние годы идет цифровизация многих видов государственных услуг и процессов. Так, с 2022 года Налоговая служба страны осуществила полную цифровизацию своей деятельности, и бизнесмены теперь осуществляют контакты с налоговыми органами только посредством информационно-коммуникационных технологий.

Всё это позволит в ближайшем будущем снизить существующие, пока ещё высокие налоги. Цифровизация отчетности предпринимателей способствовала резкому росту налоговых поступлений в бюджет, что поможет государству в финансировании значимых социально-экономических проектов.

В-третьих, необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу экономики и многих сфер

жизнедеятельности, и приблизить к соответствующим нормам развитых стран мира.

В-четвёртых, следует ужесточить меры борьбы с коррупцией в органах местной власти, административных органах, таможенных органах республики. Так, на самом высоком уровне ведётся борьба с коррупцией по отношению к недобросовестным главам исполнительной власти городов и районов страны, проводятся рейды и проверки негативных фактов в таможенных структурах страны, наиболее влияющих на уровень коррупции, и, соответственно, снижение экономических показателей компаний, фирм, малых и средних предприятий, организацию и функционирование бизнеса в стране.

В-пятых, большую помощь оказало применение принципа «единого окна» во многих отраслях экономики и получении услуг.

Как видно, за последнее время в борьбе с коррупцией проведена большая работа и, на наш взгляд, в самом ближайшем будущем она даст свои положительные результаты.

Экспортноориентированная экономика.

Экономика Сингапура является экспортноориентированной и зависит от экспорта товаров таких отраслей, как бытовая электроника, фармацевтика и услуг в области информационных технологий и финансов. Транснациональные компании также уделяют данному вопросу большое внимание. Как было отмечено выше, функционирование самого большого морского порта и аэропорта, всемирно известных компаний и их филиалов, холдингов и их экспортнаправленность, условия, создаваемые для бизнеса, 22 свободные торговые зоны дают мощный импульс развитию и расширению экспорта страны. Так, экспорт страны в 2021 году составил 614 млрд. долларов США, а импорт 401 млрд. долларов США [5].

Для сравнения отметим, что в Азербайджане объём внешнеторгового оборота в 2022 году составил 50 млрд. долларов, сальдо – 25 млрд. долларов [6]. Экспорт составил 38,1 млрд. долларов США [10]. На первый взгляд положение хорошее, но приходится отметить, что в структуре экспортируемых товаров и услуг 92% приходится на долю нефти и газа и их продуктов. А это показывает то, что наша экономика и экспорт зависят от минерально-сырьевых ресурсов и, когда цены на нефть и газ на мировом рынке резко снижаются, то экономика оказывается в трудном положении. А это, в свою очередь, приводит к нежелательным последствиям. В 2014 году цены на нефть снизились, со 114 до 25-ти долларов и в Азербайджане дважды, в феврале и декабре 2015 года, была проведена девальвация, что

повлекло за собой снижение уровня жизни. Поэтому развитие нефтегазового сектора и повышение его доли в экспорте республики очень и очень важно. По нефтегазовому сектору в 2022 году экспорт, по сравнению с 2021 годом, вырос на 10,3% и составил в сумме 3 млрд. долларов США [10].

Бизнес-среда должна быть организована так, чтобы для производителей было выгодно поставлять на внешний рынок готовую продукцию, а не природные ресурсы, и со стороны государства должны осуществляться действенные меры, чтобы производители вдвое были заинтересованы работать на экспорт. Такой опыт есть в Турецкой Республике, по которому правительство, как стимул, возвращает бизнесменам, работающим на экспорт, от 20 до 40% суммы.

Очень важным и значительным является внедрение программ поддержки экспорта. Так, используя опыт Турецкой Республики, можно финансировать из бюджета расходы по изучению внешних рынков и организации продажи экспортируемых товаров. Помимо этого, исходя из опыта Китайской Народной Республики, целесообразно использование кредитной и финансовой помощи для организации бизнеса или же аналогичного производства для азербайджанских бизнесменов за рубежом.

Простая и прозрачная налоговая система.

Как и во многих странах мира, в Сингапуре доходы страны, в основном, создаются за счёт подоходного налога, налога на имущество и акцизов. Помимо этого, сборы и пошлины, аренда государственного имущества, штрафы и конфискации и суммы от продаж основных товаров составляют доход государства.

В этой стране, по данным за 2021 год, корпоративный налог составляет 17%, налог на добавленную стоимость - 22%, налог с продаж - 7%, ставка социального страхования - 37%, та же ставка для компаний - 17% и работников - 20% [3]. Дополнительная информация приведена выше, поэтому нет необходимости в повторе.

В Азербайджане в этой области много проблем и, несмотря на то, что в отчёте Всемирного Банка Doing Business - 2020» республика по индикатору «Налогообложение» на 40-м месте, пока ещё много нерешённых вопросов, и опыт Сингапура и других передовых стран может оказать неоценимую помощь.

Выгодная кредитная политика.

Выгодная кредитная политика оказывает огромное положительное влияние на экономику и организацию бизнеса в любой стране. В таблице 1 даны показатели Сингапура в этой области.

Таблица 1.

Денежные показатели Сингапура в 2021-2022 годах [3].

Показатель	Количество
Процентная ставка по кредиту	5,25%
Межбанковская процентная ставка	3,39%
Процентная ставка	3,89%
Объём кредитования частного сектора	586,0 млрд. долл. США
Золотые запасы	154 тонны
Баланс центрального банка	422,8 млрд. долл. США
Процентная ставка по вкладам	0,12%

Как видно из таблицы 1, все показатели для Азербайджана являются образцом – процентная ставка по кредиту - 5,25%. Мимо такого кредита не пройдет ни один бизнесмен. Объем кредитования в 586,0 млрд. долларов США для нас является недосяжимым. Так, с суммой кредитов, выдаваемых Фондом Развития Предпринимательства республики (SIF) в размере 130 млн. манатов (76,5 млн. долларов США) в 2021 году и 145,9 млн. манатов (85,8 млн. долларов США) в 2022 году, эта сумма несоизмерима. Поэтому, суммы выдаваемые предпринимателям, должны быть значительно увеличены, а также необходимо обеспечить прозрачность. Из суммы кредитов, выданных в 2022 году, 59,8% получило сельское хозяйство, 23,9% - производство и переработка промышленных товаров, 6,5% - туризм, 9,9% - другие отрасли [8]. Требуется большая финансовая поддержка SIF со стороны государства. Здесь можно было бы привести в пример опыт Турецкой Республики – в этой стране с помощью 9-ти методов и Государственных Программ оказывается многомиллиардная помощь из бюджета.

Золотые ресурсы Сингапура также значительны – 154 тонны, что позволяет экономике страны крепко стоять на ногах. Опять же следует напомнить, что страна состоит из одного города. На балансе Центрального Банка 422,8 млрд. долларов США [3].

В Азербайджане до сих пор ставки по кредитам, выдаваемым банками велики. А это показывает, что конкуренция между банками слабая и для решения данной проблемы необходимо вхождение в банковский сектор страны зарубежных банков, тем самым усилится конкуренция и снизятся проценты по выдаваемым кредитам.

Выводы

На основе проведенного исследования нами были сделаны некоторые выводы и даны предложения:

1. самым положительным опытом по организации бизнеса для Азербайджана является опыт Сингапура. Благоприятность ведения бизнеса, привлекательная система налогообложения, самый низкий уровень монополизма и коррупции, сильная экономика и высокий уровень жизни, склонность к свободной торговле, кредитная и кадровая политика и др. являются положительными чертами этой страны;

2. бизнес-среда должна быть организована так, чтобы для производителей было выгодно поставлять на внешний рынок готовую продукцию, а не природные ресурсы, и со стороны государства должны осуществляться действенные меры, чтобы производители вдвое были заинтересованы работать на экспорт. Такой опыт есть в Турецкой Республике, по которому правительство, как стимул, возвращает бизнесменам, работающим на экспорт, от 20 до 40% суммы;

3. очень важным и значительным является внедрение программ поддержки экспорта. Так, ис-

пользуя опыт Турецкой Республики, можно финансировать из бюджета расходы по изучению внешних рынков и организации продажи экспортируемых товаров. Помимо этого, исходя из опыта Китайской Народной Республики, целесообразно использование кредитной и финансовой помощи для организации бизнеса или же аналогичного производства для азербайджанских бизнесменов за рубежом;

4. необходимо резко повысить объем помощи со стороны государства в организации бизнеса и обеспечить её прозрачность. Объемы кредитов со стороны ФПП (SIF) должны в разы возрасти. Опыт Турецкой Республики показывает, что государство посредством 9 методов и программ выделяет из бюджета миллиардные суммы помощи.

5. одной из проблемных у нас является сфера международной торговли. Хорошо было бы перенять опыт Сингапура и Дании в этой области и построить международную торговлю по их принципам работы. В особенности, Сингапура, т.к. эта страна, как и мы транзитная, и здесь накоплен большой опыт - количество документов по экспортным и импортным операциям, время и расходы на 1 контейнер очень низкие. Применяв этот опыт в нашем законодательстве, можно получить сильнейший импульс в международной торговле;

6. учитывая выгодное географическое положение Азербайджана, необходимо довести функционирование транзитных коридоров Север-Юг и Восток-Запад до стандартов развитых стран, а будучи транзитной страной, организация бизнеса должна способствовать получению максимальной прибыли для экономики,

7. кроме этого, скорейшее строительство и введение в эксплуатацию нового «Зангезурского коридора» откроет для Азербайджана и многих соседних стран кратчайший путь в Европу и даст большой экономический эффект для всего региона.

Список литературы

1. «Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан 2030». Распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 2 февраля 2021 года
2. Почему экономика Сингапура такая мощная invlab.ru/biznes/ekonomika-singapura
3. Экономика Сингапура. Статистика онлайн take-profit.org/statistics/countries/singapore
4. <https://archive.doingbusiness.org/ru/data/exploreeconomies/>
5. <https://export.by/singapore>
6. <http://interfax.az/view/884341>.
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Доклад_«Ведение_бизнеса»
8. <https://edf.gov.az/az/news/2714>
9. <https://transparency.org/en/cpi/2022>
10. <https://ereforms.gov.az/az/media/xebler/2022-ci-ilde-qeyri-neft-ixraci-3-milyard-abs-dollar-olub-557>